

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Библиотечно-информационни науки
Том 16, 2024

ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”
FACULTY OF PHILOSOPHY
Library and Information Science
Volume 16, 2024

ЗА ЕЛИ ПОПОВА, ПРИЯТЕЛСТВОТО И БИБЛИОТЕКИТЕ

АННА ПОПОВА

Анна Попова. ЗА ЕЛИ ПОПОВА, ПРИЯТЕЛСТВОТО И БИБЛИОТЕКИТЕ.

Anna Popova. ABOUT ELI POPOVA, FRIENDSHIP AND LIBRARIES.

В дългата ми библиотечна кариера едни от най-приятните мигове на разбирателство и радост от труда са прекарани с Ели Попова по времето, когато работехме в Изпълнителното бюро на Българската библиотечно-информационна асоциация (2010–2015). И малко преди това – като обучители по проекта ABLE (Американо-български библиотечен обмен) (2003–2007). Разбирахме се без думи. Споделяхме ентузиазма за шансовете пред библиотеките, организирахме кампаниите на Националната библиотечна седмица, управлявахме проекти, планирахме събития и обучения.

Съпреживявахме всичко, допълвахме се взаимно. Преценките ни за хора и събития съвпадаха удивително. Обичахме се. Разговаряхме дълго и напоително за библиотеки, читатели, изкуство, театър, книги... Понякога ни бъркаха, защото сме с еднакви фамилни имена. Питаха ни дали сме сестри. Може би усещаха невидимата нишка, която ни свързва – доверието и сговорчивостта между нас, общата жажда за предизвикателства и нови хоризонти.

Ели Попова е всеотраслен библиотечен експерт, с изключително богат практически и управленски опит, в началото като библиотекар и директор на Регионална библиотека „Светослав Минков“ – Перник, а по-късно като ръководител на отдел „Официални издания“ в Националната библиотека. Едно от първите ми впечатления беше свързано с нейната мисия да популяризира европейските документационни центрове и да обучи библиотекарите как да

предоставят информация за потребителите. Обучаваше със страст и удоволствие, осъзнавайки историческия момент на присъединяването ни към Европейския съюз и ролята на нашата гилдия да информира обществото.

Огромният ѝ опит и ентузиазъмът, породен от новите възможности за библиотеките в XXI век, я превърнаха в лидер, преподавател и застъпник, който убеждава с дар слово, емоция и аргументи. Лидер, който вярва в силата на нашите потребители да се застъпват за собствените си библиотеки, да изискват от нас, да проектират нови услуги. Изкуството ѝ да говори пред публика е вроден талант. Този талант и вътрешната необходимост да споделя натрупания опит може би бяха основният подтик да продължи като преподавател в Алма Матер.

За Ели Попова управлението в библиотечната организация е преди всичко партньорство с екипа и доверие към сътрудниците, човешка топлина и взаимност. Когато си уважаван, ти си ангажиран и ефективен. Нейното главно „оръжие“ е насърчението и мотивацията. Ели Попова е изключително внимателна към човешкия фактор в библиотеката, отворена към хората, с интуиция за техните качества и потенциал, с искрен интерес и уважение към неповторимото и ценното във всеки човек.

Изследователският ѝ интерес към кариерното израстване на библиотекаря са естествено продължение на задълбоченото вглеждане в нуждите на всеки един библиотекар да бъде щастлив и удовлетворен на работното място. Университетският курс „Потребители и ползване на библиотеките“ е венец на всичко проучено, преживяно, постигнато и мечтано от Ели Попова в невероятната вселена, наречена библиотека.

Ели Попова е влюбена в библиотеките, но не поради обикновена привързаност към професията, а защото социалната ѝ чувствителност много силно улавя огромния им потенциал да правят хората по-щастливи, а обществото – по-справедливо и солидарно. Истината, която мотивира Ели Попова да пише, преподава, проповядва, е че не умеем да използваме цялата им мощ за прогреса на човечеството, още повече да ги пазим и развиваме – у нас и на много места по света. Затова целият професионален път на Ели Попова е ежедневно и неуморно застъпничество за по-богати и по-отзивчиви библиотеки, с много по-решителна роля в нашия живот. Неспирно будителство, което увлекателно и систематично разкрива библиотеката като развиващ се организъм, като инструмент на демокрацията, като памет и бъдеще едновременно.

Ели Попова има да споделя още много идеи и опит със студентите и с нас, нейните колеги. Нека любовта към хората и библиотеките ѝ дават много сила и вдъхновение за нови приноси в науката и драгоценни мигове в изкуството на преподаването! И най-важното – като награда за нейната отдаденост – да има щастието да види българските библиотеки по-богати и модерни, по-нужни от всякога и по-близки до сърцата на новите поколения.